

ANÁLISE DINÂMICA DE RODA GIGANTE PROJETADA COM OTIMIZAÇÃO VIA ALGORITMO GENÉTICO (PPGMEC 2024)

Eduardo C. Santos¹, Zenón J. G. N. del Prado¹, Gino B. Colherinhas¹

*¹Escola de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás
Alameda Ingá, Prédio B5, Campus Samambaia, Goiânia, 74045-155, Goiás, Brazil
eduardocoelho@discente.ufg.br, zenon@ufg.br, gino@ufg.br*

Resumo. A modelagem e a análise dinâmica de rodas-gigantes acessíveis constituem um grande desafio, em razão da falta de literatura técnica disponível sobre essas estruturas. Este artigo apresenta uma análise dinâmica de uma roda-gigante acessível, cujas dimensões são determinadas de maneira inovadora por meio de um processo de otimização utilizando algoritmo genético. O estudo desenvolve-se em Python com a aplicação da extensão PyMAPDL, integrando o programa de método dos elementos finitos à linguagem de programação. O estudo adota rigorosamente normas técnicas para assegurar a integridade do brinquedo de diversão. O objetivo principal do artigo é realizar a análise dinâmica da estrutura, com ênfase na análise modal e harmônica. A partir dessas análises, obtêm-se os doze primeiros modos de vibração, as respectivas frequências naturais, bem como os deslocamentos para frequências determinadas, permitindo a identificação da amplitude da resposta da estrutura. Os resultados revelaram-se satisfatórios ao identificar condições que representam risco à integridade estrutural da roda-gigante, portanto, deve-se evitar a operação nessas condições específicas.

Palavras-chave: Método dos elementos finitos. Projeto de roda gigante acessível. Acessibilidade. Análise dinâmica. Análise harmônica.

INTRODUÇÃO

O projeto e modelagem de rodas gigantes acessíveis apresenta-se como um desafio. Nota-se uma lacuna na literatura técnica sobre a modelagem por elemento finitos, análises estática e dinâmica desse brinquedo de diversão, em especial no Brasil. Dessa forma, os parques de diversão brasileiro dependem da importação dessa atração, que resulta em elevados custos e adversidades na adaptação às normas locais.

A análise estrutural abrange diversas técnicas essenciais na engenharia para avaliar e prever o comportamento de estruturas e componentes em diversas condições de

carregamento, sejam elas estáticas ou dinâmicas. A análise modal investiga o comportamento dinâmico com a finalidade de identificar as frequências naturais e os modos de vibrar, sendo essencial para prever problemas de ressonância e compreender como a estrutura responde a diferentes tipos de excitação. Enquanto a análise harmônica concentra-se em respostas a carregamentos cíclicos, permitindo identificar as amplitudes e fases de resposta para cada frequência, o que é crucial para evitar amplificação de resposta em frequências ressonantes. Essas técnicas são amplamente aplicadas nos setores automotivo, aeroespacial e de máquinas rotativas, nos quais o controle das respostas vibracionais é vital para garantir a integridade estrutural, o conforto do usuário e a eficiência estrutural.

A metodologia detalha a aplicação do algoritmo genético no desenvolvimento do projeto de uma roda-gigante acessível, explica cada etapa do processo e sua contribuição para a otimização estrutural e funcional da estrutura. A modelagem por elementos finitos, juntamente com as análises estática e dinâmica, é realizada com a adoção de critérios rigorosos para assegurar a segurança e otimizar a eficiência do design. Dessa forma, este artigo não apenas avança o conhecimento técnico, mas também promove a inclusão social ao fomentar a acessibilidade em parques de diversão.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto realiza-se com a linguagem de programação Python, utiliza-se a biblioteca PyMAPDL, resultando em maior flexibilidade ao usuário nas simulações e otimizações. Aplica-se as normas técnicas NBR 15926-2 (2023) e ISO/DIS 17842-1 (2014) na verificação da integridade estrutural ao longo de todo o projeto, o fator de segurança requisitado contra capotamento para a roda gigante é 1,35.

A força do vento é uma consideração importante para a análise, principalmente devido à altura dessa estrutura, utiliza-se a eq. (1) para o cálculo dessa força conforme a norma técnica NBR 15926-2 (2023), na qual F_w é a força do vento em N, q_{eq} é a pressão do vento em kN/m^2 , o valor da pressão do vento está relacionada à altura da estrutura, a roda gigante estudada

apresenta uma altura de aproximadamente 20 metros para velocidade do vento inferior a 15 m/s, o valor de q_{eq} é igual a 0,35 kN/m². O coeficiente de força C_f conforme a NBR 6123 (2023) na condição da direção do vento perpendicular é igual a 1,1. Enquanto A representa a área em que a força do vento atua.

$$F_w = q_{eq} c_f A \quad (1)$$

As primeiras aplicações com algoritmos genéticos em otimizações surgiram com a simulação de sistemas genéticos (GOLDBERG, 1989). A otimização por algoritmos genéticos é um método que utiliza como base a teoria evolutiva de Charles Darwin, reproduzindo a evolução natural, é especialmente útil quando o estudo abrange uma ampla gama de parâmetros e valores para esses parâmetros. (HOLLAND, 1975). O processo inicia-se com a geração de uma população inicial de possíveis soluções. Onde os indivíduos são pontuados, aplica-se o elitismo, onde preservam-se os melhores indivíduos, realiza-se o cruzamento para formar uma nova geração e a mutação altera aleatoriamente os genes. Por fim, a dizimação substitui os indivíduos de pior desempenho, renovando o ciclo de seleção e evolução.

Os projetos atuais demandam que as estruturas sejam mais leves, flexíveis e resistentes, o que frequentemente as torna mais vulneráveis a vibrações indesejadas, dessa forma ao longo das últimas décadas, a análise modal consolidou-se como uma ferramenta fundamental no apoio aos engenheiros na identificação e otimização das propriedades dinâmicas de estruturas (HE e FU, 2001). O método de Lanczos mostra-se adequado, pois permite a obtenção dos modos de vibração e frequências naturais da estrutura com precisão (BATHE, 1996).

A análise harmônica constitui uma ferramenta fundamental na dinâmica estrutural, pois investiga como as estruturas reagem a forças periódicas e vibrações induzidas. Essa análise é essencial para compreender fenômenos como a ressonância, que ocorre quando a frequência natural de uma estrutura se iguala à frequência de excitação, resultando em amplificações significativas nas respostas vibracionais. Ademais, a análise harmônica nas

fases iniciais do projeto é importante, a fim de mitigar os efeitos adversos das vibrações e assegurar a integridade estrutural e a segurança dos sistemas (THORBY, 2017).

Entre os trabalhos nesta área de destacam-se as contribuições, como os estudos de Krolicki, Sullivan e Willford (2013) sobre a roda gigante Vegas High Roller, além disso há a pesquisa de Almufti et al. (2013) sobre a ação do vento nessa estrutura que possui cerca de 167 metros de altura. Recentemente Petrovska (2021) conduz uma análise comparativa entre rodas-gigantes fixas e transportáveis, ressaltando a Ain Dubai, que, com cerca de 250 metros de altura, é atualmente a maior do mundo.

METODOLOGIA

Este estudo emprega uma ferramenta de Algoritmo Genético (AG) desenvolvida internamente por Colherinhas et al. [8] e adaptada para o software Python (Fig. 1). Essa adaptação permite a interação simultânea entre o Python e o programa de método dos elementos finitos (MEF), otimizando o processo de seleção das seções transversais da roda-gigante de acordo com os objetivos do estudo. Durante a adaptação, desenvolve-se uma interface gráfica de usuário (GUI) (Fig. 2) que facilita o estudo de casos, permitindo a inserção dos parâmetros manualmente e salvar configurações de roda gigante específicas.

Figura 1. Fluxograma de implementação do AG.

Figura 2. Interface gráfica do usuário.

Após a geração da população inicial, os indivíduos são transferidos para o programa de MEF, onde suas dimensões são lidas e a roda-gigante é modelada. A análise estática subsequente fornece valores de massa total, tensões e deformações dos elementos, que são enviados de volta ao Python. A otimização visa reduzir a massa total da roda-gigante, mantendo um fator de segurança adequado. Caso o fator de segurança seja maior que três, limita-o a esse valor para evitar altos valores de massa total da estrutura. O código, então, aplica o método de seleção pela roleta, realiza elitismo para preservar os melhores indivíduos e utiliza o cruzamento BLX-alfa para maior variabilidade genética, gerando novos indivíduos que passam pela mutação. O ciclo se repete com a exclusão de indivíduos de baixa aptidão e substituição por novos, em intervalos regulares, até a última geração, conforme a Figura 1.

DEFINIÇÃO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

Neste estudo, a modelagem da roda-gigante incorpora três tipos distintos de elementos: BEAM188, MASS21 e BEAM4, selecionados com base em suas propriedades mecânicas específicas que satisfazem os critérios de análise estrutural ($E = 210$ GPa, $G = 80$ GPa, $\nu = 0,3$ e $\rho = 7850$ kg/m³).

A geometria das hastes é fundamentada no modelo apresentado na Fig. 3, onde os elementos destacados em verde representam aqueles que utilizam a seção transversal externa, enquanto os elementos em vermelho correspondem à seção transversal interna.

Após a criação da primeira haste, aplica-se uma rotação no sistema de coordenadas para automatizar a modelagem da roda-gigante. Esse processo é repetido de acordo com o número de hastes definido no projeto, garantindo a simetria e uniformidade estrutural da roda. A modelagem completa da roda gigante é apresentada na Fig. 4, observa-se que os arcos que conectam as hastes são elementos lineares, com a finalidade de simplificar a simulação, no nó mais externo da haste e no nó intermediário da haste. Além disso, nota-se a gôndola representada pelo elemento de massa, MASS21, e a aplicação da força do vento neste elemento de massa.

Figura 3. Haste.

Figura 4. Modelagem da roda gigante.

ANÁLISE DINÂMICA

Realiza-se a análise modal para determinar as frequências naturais da roda-gigante, evitando a ocorrência de ressonância e possíveis problemas estruturais. O estudo inclui os doze primeiros modos de vibração, utilizando o método de Lanczos para a extração de modos, devido à sua eficácia em sistemas de grande porte. A análise leva em consideração as tensões pré-existentes na estrutura antes do cálculo modal, além da aceleração gravitacional no eixo Y, garantindo uma modelagem precisa e consistente da roda-gigante. Essa abordagem contribui para a integridade estrutural da roda gigante.

Efetua-se a análise harmônica com a finalidade de determinar a resposta da estrutura sujeita a excitações harmônicas, estuda-se a faixa de frequência de 0,01 até 2,00 Hz, aumentando 0,01 Hz a cada passo. Na modelagem completa da roda gigante aplica-se uma excitação harmônica no eixo X na haste gerada com a angulação de zero graus, observa-se a

resposta harmônica no nó central do elemento mais externo da haste, para as hastes com angulação igual a 0° , 90° e 180° , quando observada a roda gigante no plano yz.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Obtém-se pela otimização pelo AG a seguinte combinação de seções transversais, apresentadas na Tab. 1, a qual atende ao fator de segurança razoável e massa da estrutura reduzida, para essa combinação tem-se um valor de massa total da roda gigante igual a 36,328 toneladas, enquanto o fator de segurança obtido é igual a 1,35. Nota-se que as dimensões das seções transversais

Tabela 1. Configuração obtida pela otimização com AG.

Externa			Interna			Arco		
W_1	W_2	t_h	W_1	W_2	t_h	W_1	W_2	t_h
60,00	30,00	3,00	30,00	30,00	2,00	60,00	30,00	3,00

Ao realizar a análise modal, Fig. 5, nota-se alguns modos de vibrar pertinentes, como o primeiro modo de vibrar sendo um modo radial, enquanto os modos 2, 3 e 4 modos laterais, condizente com os resultados encontrados por Almufti et al. (2013). Além disso, nota-se modos pendulares, sendo eles os modos 9 e 12.

Modo: 1 (0,05Hz), 2 (0,62Hz), 3 (0,69Hz), 4 (0,75Hz)

Modo: 5 (0,88 Hz), 6 (0,88 Hz), 7 (1,09 Hz), 8 (1,09 Hz)

Modo: 9 (1,28 Hz), 10 (1,31 Hz), 11 (1,31 Hz), 12 (1,32 Hz)

Figura 5. Modos de vibrar e frequências naturais.

A Fig. 6 apresenta a resposta harmônica dos nós de três hastes distintas, posicionadas em diferentes angulações no plano yz. Observa-se que as respostas das hastes são similares entre as frequências aproximadas de 0,875 Hz e 1,75 Hz, com variações mínimas na magnitude da resposta. Fora dessa faixa de frequências, verifica-se algumas diferenças no comportamento das respostas. Na haste posicionada a 180°, o primeiro modo vibratório exibe uma magnitude relativamente baixa, enquanto a maior magnitude de resposta para as três hastes ocorre próxima à frequência de 1,31 Hz, correspondente ao décimo e décimo primeiros modos de vibração.

Figura 6. Resposta harmônica em hastes diferentes.

CONCLUSÕES

O presente estudo alcançou os objetivos propostos satisfatoriamente, contribuindo para a redução da lacuna técnica, principalmente no Brasil, quanto a modelagem, simulações e análises estática e dinâmica em rodas gigantes. A otimização com AG integrado ao Python mostrou-se eficiente ao obter uma configuração de seções transversais que proporcionam a roda gigante uma redução na massa total e um fator de segurança razoável, calculado pela análise estática, que atende a NBR 15926-2 (2023).

A modelagem por elementos finitos revelou-se apropriada para abordar o problema, com a seleção dos tipos de elementos, propriedades dos materiais e o processo iterativo aplicado na criação das hastes, o que possibilitou maior facilidade na criação repetitiva do modelo de análise ao longo do processamento do AG.

A análise dinâmica foi fundamental para avaliar a integridade da estrutura, indicando a necessidade de evitar a operação da roda-gigante quando exposta às frequências naturais

resultantes, especialmente no décimo e décimo primeiros modos, nos quais observou-se a maiores magnitudes de resposta na análise harmônica.

Na continuação desta pesquisa propõe-se o aprimoramento da GUI e o estudo de novas otimizações e análises estruturais para diferentes dimensões de rodas gigantes.

Agradecimentos. Os autores agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do acordo PD&I entre a VICOM e a UFG.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6123: Forças devido ao vento em edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15926: Equipamentos de parques de diversão - Parte 2: Requisitos de segurança de projeto e de instalação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- ALMUFTI I, WILLFORD M, FERGUSON M, ALLSOP A AND KROLICKI J. Wind Comfort Studies for the Vegas High Roller Observation Wheel Structures. Anais do Structures Congress, 2013. <https://doi.org/10.1061/9780784412848.116>
- BATHE, K. J. Finite Element Procedures. 1st. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.
- COLHERINHAS, G. B. Ferramenta de otimização via algoritmos genéticos com aplicações em engenharia. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Mecânicas) – Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
- FU, ZHI-FANG; HE, JIMIN. Modal analysis. 1. ed. ed. Woburn, MA: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2001.
- GOLDBERG, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. 1st. ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1989.
- HOLLAND, J. H. Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence. 1st. ed. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1975.
- ISO/DIS – Draft International Standard. ISO 17842: Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture: ISSO/DIS, 2023.
- KROLICKI J, SULLIVAN B AND WILLFORD M. Vegas High Roller: Giant Observation Wheel Design. Anais do

Structures Congress: American Society of Civil Engineers, 2013.
<https://doi.org/10.1061/9780784412848.118>

THORBY, DOUGLAS. Structural dynamics and vibration in practice: an engineering handbook. 1. ed.
Woburn, MA: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008.

YU PETROVSKA. Special aspects of exterior design of elements of stationary and mobile observation
constructions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1164 012060, 2021.
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012060>